

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЧВЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН В УЗБЕКИСТАНЕ

Ш.Т. Искандарова¹, И.А. Усманов², М.И. Хасанова³

Ташкентский педиатрический медицинский институт^{1,3}

Научно-исследовательский институт санитарии, гигиены и профзаболеваний,
г. Ташкент, Узбекистан²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14934849>

Аннотация. Статья посвящена решению экологических проблем, связанных с обезвреживанием промышленных отходов и определением основных направлений предупреждения их отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. При решении вопросов оптимизации систем сбора, хранения и обезвреживания токсичных промышленных отходов, образующихся на территориях населенных пунктов, необходимо контролировать все её последовательные этапы: учет и инвентаризацию, классификацию по токсичности, сбор и хранение, складирование, обезвреживание и утилизацию на специальных полигонах.

Ключевые слова: территориально-промышленные зоны, твердые и жидкие промышленные отходы, экологическое состояние почвы, инвентаризация, классификация и обезвреживание промышленных отходов, территориальные органы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Аннотация. Мақола саноат чиқиндиларини зарарсизлантириши билан боғлиқ экологик муаммоларни ҳал қилишга ва уларнинг атроф-муҳит ва аҳоли саломатлигига салбий таъсирининг олдини олишининг асосий йўналишларини аниқлашга бағишланган. Аҳоли пунктлари ҳудудларида ҳосил бўладиган захарли саноат чиқиндиларини йиғиши, сақлаши ва зарарсизлантириши тизимларини оптималлаштириши масалаларини ҳал қилишда унинг барча кейинги босқичларини назорат қилиши керак: ҳисобга олиши ва инвентаризация қилиши, токсиклиги бўйича таснифлаши, йиғиши ва сақлаши, сақлаши, зарарсизлантириши. ва махсус майдонларда утилизация қилиши.

Калим сўзлар: ҳудудий-ишлаб чиқариши мажмуаси, қаттиқ ва суюқ саноат чиқиндилари, тупроқнинг экологик ҳолати, ишлаб чиқариши чиқиндиларини инвентаризация қилиши, таснифлаши ва зарарсизлантириши, санитария-эпидемиология ва аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиши бўйича ҳудудий органлар.

Abstract. The article is devoted to solving environmental problems associated with the disposal of industrial waste and identifying the main directions for preventing their negative impact on the environment and public health. When solving issues of optimizing systems for the collection, storage and disposal of toxic industrial waste generated in the territories of populated areas, it is necessary to control all its successive stages: accounting and inventory, classification by toxicity, collection and storage, warehousing, neutralization and disposal at special landfills.

Keywords: territorial-industrial complex, solid and liquid industrial waste, ecological state of the soil, inventory, classification and disposal of industrial waste, territorial centers of sanitary and epidemiological welfare and public health.

В настоящее время во многих территориях промышленных зон республики, где расположены большие города с высокой концентрацией населения и промышленным потенциалом, отмечен рост вредного антропогенного воздействия на все объекты окружающей среды, в том числе на почву [1,2,3,4]. В этих условиях особое экологическое значение приобрела проблема инвентаризации, классификации, складирования и обезвреживания промышленных отходов, многие из которых представляют опасность для здоровья населения [5,6,7].

Положение усугубляется медленными темпами внедрения на промышленных объектах республики малоотходных и безотходных технологий, ресурсосберегающей техники, методов комплексной переработки всех видов сырья и материалов, отсутствием или явным недостатком специализированных мощностей по переработке вторичного сырья, образующегося в процессе производства, что приводит к значительному накоплению промышленных отходов, в том числе и токсичных [8,9,10].

Несмотря на это, исследования по данному разделу охраны окружающей среды до настоящего времени в Узбекистане проводятся редко и не освещают многие проблемы, возникающие перед работниками территориальных органов санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики Узбекистан. Крайне ограничены и публикации ученых-экологов и гигиенистов по данной проблеме [11,12,13].

Целью исследований явилось изучение имеющих место в Узбекистане экологических и гигиенических проблем, связанных с инвентаризацией, классификацией и обезвреживанием промышленных отходов, и определение основных направлений предупреждения их токсического воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Методика исследований базировались на изучении и анализе литературных материалов, данных отчетных форм 18/0 Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ташкентской области и его районных отделений за 2019-2023 гг., утвержденных Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, санитарно-нормативных документов и методических указаний.

Исследования показали, что при решении вопросов сбора и хранения промышленных отходов в населенных пунктах санитарным врачам территориальных органов санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, в первую очередь, необходимо проверять правильность проведения на промышленных предприятиях инвентаризации и классификации промышленных отходов, в первую очередь токсических. При этом, следует помнить, что учет и инвентаризация промышленных отходов должны проводиться на всех предприятиях, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Опыт, накопленный предприятиями и санитарной службой, подтверждает необходимость выделения следующих категорий промышленных отходов:

- допускаемые к складированию вместе с твёрдыми бытовыми отходами;
- направляемые в ведомственные шламонакопители;
- подлежащие утилизации;
- складированные на специально оборудованных полигонах токсичных промышленных отходов.

Общепризнано, что порядок сбора и накопления, учета и инвентаризации промышленных отходов должен основываться на классе их токсической опасности (от 1 до

4 класса: чрезвычайно опасные, высоко опасные, умеренно опасные и мало опасные). При этом первичный учет и инвентаризация промышленных отходов осуществляются непосредственно в каждом цехе по специальным формам, которые заполняются отдельно для токсичных и нетоксичных отходов.

Промышленные отходы, образующиеся по ходу технологического процесса, хранятся на промышленных площадках каждого цеха, где собираются в специальную тару:

- 1 класса – в стальные герметические баллоны,
- 2 класса – в поливиниловые мешки,
- 3 класса – в бумажные мешки,
- 4 класса – непосредственно на промышленной площадке.

Необходимо напомнить, что при определении токсичности промышленных отходов могут возникнуть трудности в установлении классов опасности их отдельных ингредиентов. В соответствии с санитарными правилами и нормами Республики Узбекистан (СанПиН РУз № 0183-05) «Гигиенические требования к качеству почвы населенных мест в специфических природно-климатических условиях Узбекистана», пункт 2.2) класс опасности вещества может быть определен по так называемому индексу опасности. Индекс опасности может быть рассчитан по предельно допустимой концентрации (ПДК) вредного вещества в почве, а также средне смертельной дозе (ЛД₅₀) и классу опасности вредного вещества в воздухе рабочей зоны.

После расчета индекса опасности для каждого ингредиента определяется суммарный индекс опасности 3-х основных химических веществ (т.е. самих промышленных отходов) – таблица.

Таблица - Классификация токсичных отходов на основе суммарной величины ПДК 3-х наиболее опасных ингредиентов

Расчетная величина суммарного индекса опасности по ПДК в почве	Класс опасности отходов	Степень опасности
Менее 2	1	Чрезвычайно опасные
От 2 до 16	2	Высоко опасные
От 16 до 30	3	Умеренно опасные
Более 30	4	Мало опасные

Особо тщательно следует осуществлять контроль при выборе методов обезвреживания и захоронения промышленных отходов на специальных полигонах. При этом способы захоронения токсичных промышленных отходов выбираются в зависимости от их агрегатного состояния, водорастворимости и класса опасности химических веществ и соединений, входящих в их состав.

Твердые отходы, содержащие вещества 4 класса опасности, складироваться на отдельной карте полигона послойно по типу полигонов бытовых отходов.

Захоронение твердых и пылевых отходов, содержащих вредные вещества 2 и 3 классов опасности, нерастворимые в воде, следует осуществлять в котлованах с послойным уплотнением. Размеры котлованов не нормируются. Если же отходы содержат вещества 2 и 3 классов опасности, растворимые в воде, обязательна изоляция дна и боковых стенок котлованов.

При захоронении отходов, содержащих водорастворимые вредные вещества 2 и 3 классов опасности, а также вредные вещества 1 класса опасности, должны применяться

дополнительные меры, направленные на предупреждение миграции их из отходов (по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы). Жидкие промышленные отходы, содержащие вредные вещества 4 класса опасности, равномерно разливаются на отдельно размещенных картах полигона (с картами для летнего и зимнего полива).

Жидкие отходы, содержащие вредные вещества 1,2 и 3 классов опасности, перед вывозом на полигоны должны обезвоживаться до пастообразной консистенции на самом предприятии. Захоронение этих отходов в жидком виде запрещается. Жидкие отходы 1 класса опасности после обезвоживания помещаются в герметически закрывающиеся стальные контейнеры.

Горючие отходы, а также утиль, пропитанный лаками, растворителями, эмалями, подлежат сжиганию в специальной печи на полигоне. Как крайняя временная мера возможно захоронение на специальной карте полигона небольших количеств пестицидов.

Приёму на полигоны токсичных промышленных отходов не подлежат радиоактивные отходы, тарные отходы (металлические, деревянные, синтетические), строительные отходы и мусор, отходы кожевенной промышленности и швейных предприятий, другие отходы, относящиеся к категории вторичного сырья.

Промышленные отходы 3-4 классов опасности в отдельных случаях могут вывозиться на общегородские свалки, где для них должны выделяться отдельные участки. Разрешение на вывоз промышленных отходов на общегородские полигоны твёрдых бытовых отходов (свалки) предприятия получают через территориальные органы коммунального хозяйства, санитарно-эпидемиологической службы и пожарной охраны. Условия вывоза и обезвреживания определяются специальным договором между предприятиями и органами коммунального хозяйства.

Промышленные отходы, допущенные к совместному складированию с твёрдыми бытовыми отходами, должны отвечать определенным требованиям и технологическим условиям: иметь влажность не более 85%, не быть взрывоопасными, самовозгорающимися. Токсичность смеси промышленных и бытовых отходов не должна превышать токсичность бытовых отходов, а значения биохимического потребления кислорода и химического потребления кислорода смеси по данным анализа водной вытяжки не должны быть выше 4000-5000 мгО₂/л.

Выводы:

1. При решении вопросов оптимизации систем сбора, хранения и обезвреживания токсичных промышленных отходов, образующихся на территориях населенных пунктов, санитарным врачам и экологам территориальных органов санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья необходимо контролировать все её последовательные этапы: учет и инвентаризацию, классификацию по токсичности, сбор и хранение, складирование, обезвреживание и утилизацию на специальных полигонах.

2. Органы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья должны осуществлять контроль за отводом участков под сооружение полигонов токсичных промышленных отходов, выборочно контролировать состояние окружающей среды и наличие «паспортов полигонов», соблюдение правил гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены, сроки медицинских осмотров персонала (не реже 1 раза в год).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Джалилова Г.А., Максудова Н.А., Машрапов Б.О. Охрана природной среды Узбекистана от загрязнения хозяйственно-бытовыми стоками // В Сборнике Международной научной конференции «Молодежная наука и современность», Россия, Курск.- 2019. - С.270 -273.
2. Жовлиев А.А., Комилов А.К., Рихсиева И.Ю. Основные экологические проблемы создаваемые за счет выбросов алюминиевого завода // Материалы республиканской научно-практической конференции «Гигиенические проблемы охраны здоровья населения на современном этапе и пути их решения». – Ташкент, 2019. – С.8-9.
3. Искандарова Ш.Т. Актуальные гигиенические проблемы охраны почвы от загрязнения в специфических условиях Узбекистана. – Ташкент, 2016.–146 с.
4. Искандарова Ш.Т. Санитарно-гигиенические проблемы охраны почвы от загрязнения в специфических природно-климатических условиях Узбекистана. – Ташкент, 2018. – 130 с.
5. Мусаева А.К., Ходжаева Г.А. опросу выбора показателей, определяющих уровни загрязнения почвы в бассейне реки Сырдарья // Международная научно-практическая конференция «Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. Россия, Астраханская область, 18-19 мая 2017.- С.45-47.
6. Садыкова У.А. К вопросу экологической безопасности почвы в условиях города Ташкента//В сборнике международной научно-практической Интернет-конференции «Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования», 2018, Россия.-С.49-53.
7. Садыкова У.А. К вопросу районирования территорий по степени загрязнения почвы в Узбекистане // Журнал «Пути повышения орошаемого земледелия, 2018, №2, Новочеркасск, Россия.- С.196-199.
8. Усманов И.А., Хасанова М.И. К вопросу обезвреживания промышленных отходов ТПК бассейна реки Сырдарья // В материалах II Международной научно-практической Интернет-конференции «Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования», Астраханская область, Россия, 2017.- С.11-14.
9. Усманов И.А., Мусаева А.К., Ходжаева Г.А. К вопросу экологического районирования бассейна реки Сырдарья по степени загрязнения почвы // Международная научно-практическая конференция «Экологические аспекты мелиорации, гидротехники и водного хозяйства АПК», Москва, 2017, 5-6 октября, 2017.-С.299-302.
10. Усманов И.А. Показатели загрязнения разных типов землепользования в условиях Узбекистана // Журнал «Пути повышения орошаемого земледелия», 2018, №1, Новочеркасск, Россия.- С.172-175.
11. Усманов И.А. К вопросу экологической безопасности земель в районах расположения ТПК в условиях Узбекистана // В сборнике II Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования: от теории к практике», 24.04. 2018, Воронеж, Россия.- С. 241-245.
12. Хасанова М.И. К вопросу инвентаризации, классификации и обезвреживания промышленных отходов ТПК в условиях Узбекистана // Журнал «Экология и строительство», 2017.-№4.- С.14-19.

13. Ходжаева Г.А. К вопросу охраны земель в районах расположения агро-промышленных комплексов // В сборнике международной научно-практической конференции «Итоги и перспективы развития агропромышленного комплекса», Россия, 2018.- С.288-292.